

ЕНГИЛ ТИПДА ҚУРИЛГАН БИНОДА СУТДОР ЭЧКИЛАРНИ АСРАШ ВА
ОЗИҚЛАНТИРИШ ТЕХНОЛОГИЯСИ

¹Куччиев О.Р., ²Бобоев Бахромжон Кенжаевич, ³Эшматова Ш.И.

¹Самарқанд давлат ветеринария медицинаси, чорвачилик ва биотехнологиялар
университети Тошкент филиали профессори

²Фарғона давлат университети қ.х.ф.н., доцент

³Самарқанд давлат ветеринария медицинаси, чорвачилик ва биотехнологиялар
университети Тошкент филиали докторанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8002591>

Аннотация. Сут йўналишидаги соф зотли заанен, алп ва уларнинг дурагай авлод эчкиларидан сут ишлаб чиқаришда фойдаланиш, селекция ишларида чатиштиришда самарали фойдаланиш ҳамда сутдор эчкиларнинг асосий наслдан-наслга ўтувчи ирсий белгилари бўйича танлаш ишларини амалга оширишда саноат асосида енгил типда қурилган бинода эчки сути ишлаб чиқишда асраш, тўла қийматли озиқлантириш ва соғин эчкиларда соғиш технологиясидан фойдаланиш белгиланган.

Калим сўзлар: соғин эчки, лактация, янги туғилган улоқлар, тирик вазн, юқори маҳсулдорлик насл, пуштдорлик, танлаш.

Мавзунинг долзарблиги. Сутдор эчкичиликда соф зотли заанен, алп ва уларнинг дурагай эчкиларидан олинган авлодларида сут йўналишидаги зотларга хос белгиларни танлаш, сурувдаги юқори маҳсулдор улоқларнинг авлодларини саноат шароитида парваришлаб етиштиришда асраш, озиқлантириш ва соғиш технологиясини ишлаб чиқиш муҳим ва долзарб ҳисобланади.

Тадқиқотнинг мақсади: Сут йўналишидаги заанен, алп ва чатиштиришдан олинган дурагай эчкиларида хўжалик фойдали ирсий белгиларини юзага чиқариш, саноат асосида енгил типда қурилган бинода асраш ва озиқлантириш технологиясини яратиш.

Тадқиқотнинг вазифаси. Сутдор эчкичилик селекциясида заанен, альп эчкиларни соф зотли урчитиш ҳамда чатиштиришдан олинган дурагай авлодларида сут маҳсулдорлигини оширишда асраш, озиқлантириш ва соғиш технологияларини ишлаб чиқиш.

Тадқиқот материаллари ва усуллари. Заанен, альп зотларини соф ҳолда чатиштиришдан олинган дурагай соғин эчкиларни асраш, тўйимли озуқалар билан таъминлашни зоотехник усулда баҳолаш.

Кейинги йилларда сутдор эчкичилик тармоғини ривожлантириш мақсадида, хорижий Германия, Австрия, давлатларидан сут йўналишидаги эчки зотлари келтирилмоқда ва импорт қилиш ишлари давом эттирилмоқда. Импорт қилинган эчки зотларидан селекция ишларида самарали фойдаланиш, уларни соф зот ҳолида урчитиш ва чатиштириш усулларини қўллаш орқали улар бош сонини асраб қолиш билан бирга, эчкиларнинг хўжалик фойдали ирсий белгиларини юзага чиқариш, эчкиларни саноат усулида асраш ва озиқлантириш технологиясини яратиш ва саноат усулида эчки сути ишлаб чиқариш муҳим ҳисобланади.

Республикамизда кундан-кунга ўсиб келаётган аҳолини сут ва гўшт маҳсулотлари билан таъминлаш ва эҳтиёжини қаноатлантириш орқали аҳолининг турмуш даражасини ошириш, ишсизликни таъминлашда янги иш ўринларини яратиш ва хўжалик юритишни

замонавий усулларда яхшилаш, сутдор эчкичиликни республикамизнинг марказий ҳудудларида ривожлантириш орқали нурунийлани ва ўсиб келаётган ёш авлодларни парҳез эчки сути ва эчки сути маҳсулотлари (сут, қатик, бринза, сир, йогурт ва бошқалар) билан таъминлашдан иборат.

Хориждан импорт қилинган сут йўналишидаги эчки зотларини республикамизнинг табиий - иқлим шароитига мослаштириш, маҳаллий шароитда етиштирилган озуқалардан фойдаланиб тўла қийматли рационда озиклантиришни тақил этиш, зотларни соф ҳолда ва чатиштириш усуллари кўллашда танлаш ва саралаш ишларини амалга ошириш, зотларни фақат сурувни яхшиловчи насл тоифасига эга бўлган насли такалар билан табиий ёки сунъий қочириш ҳамда улардан олинган авлодларни асраш ва озиклантириш технологияларига мувофиқ амалга ошириш талабларига қатъий риоя этишга алоҳида эътибор қаратиш талаб этилмоқда. Сутдор эчкичиликни ташкил этишда, импорт қилинган заанен ва альп зотли эчкиларни зот андозаси талаблари даражасида маҳсулдорлик кўрсаткичларини сақлаб қолиш, шунингдек ирсий сутдорлик белгиларини юзага чиқаришда зотнинг хўжалик фойдали белгиларига аҳамият бериш муҳим.

Бугунги кунда чорвачиликни илмий асосда ривожлантириш, сут маҳсулдорлигини янада оширишга қаратилган илмий-тадқиқот ишларини кўпайтириш, сутдор эчкиларда наслчилик ишларини яхшилаш, зотларнинг насл, маҳсулдорлик, пуштдорлик ва яшовчанлик белгиларини зот андозаси талабларига мувофиқ таъминлаш, сурувдаги маҳсулдорлиги юқори эчкиларни яратишда асраш ва тўйимли озиклантириш технологияларини кўллаш вазифалари белгиланган.

Тадқиқот натижалари: сўнгги йилларда сут йўналишидаги заанен, альп, тоггенбург, зотлари ва уларнинг чатиштиришдан олинган дурагайларини табиий иқлим шароитига мослашувчанлиги ҳамда уларни саноат асосида қурилган эчкичилик мажмуада асраш ва озиклантириш технологияларини ишлаб чиқиш борасида Андижон вилояти Олтинкўл тумани “Бахт имкон ривож чорваси” фермер хўжалиги билан Самарқанд давлат ветеринария медицинаси, чорвачилик ва биотехнологиялар университети Тошкент филиали ҳамкорликда хориждан импорт қилинган сутдор эчкиларнинг сут маҳсулдорлигини юзага чиқаришда хўжаликларда қочирилган урғочи эчкиларни ҳамда туққан эчкиларни йдириш ва сутдорлигини ошириш ва лактация даврида сут бериш миқдорини орттиришга қаратилган асраш ва озиклантириш технологияларини ишлаб чиқиш бўйича илмий –тадқиқот ишлари йўлга қўйилди.

Тадқиқот эчкилари сентябрь ойининг 3-декадасидан бошлаб октябрь ойлари охиригача насли такалар билан табиий қочирилди, 60 бош она эчкига ва қочириш ёшидаги урғочи улоқларга бир бош насдор така сарланди.

Табиий усулда қочирилган эчкилар бўғозлигининг 120 кунлигига қадар озиклантириш даври бўйича рацион белгиланди. Бўғоз эчкиларни озиклантириш рационда дағал озуқалар 22 %, ширали озуқалар 48 %, омухта ем 30 % ўртача кунлик озуқа бирлиги 1,30 о.б ташкил этади.

Соғин эчкиларни сут маҳсулдорлигини орттириш мақсадида биринчи мартта туққан эчкиларда йдириш тадбири ўтказилди. Лактация даврининг биринчи 100 кунлигида ёш эчкилардан сут соғиб олиш миқдорини кўпайтириш тадбири ўтказилиб, маҳсулдорлиги юқори соғин эчкилар сурув таркибидан ажратиб олинди ва келгуси селекция ишларида улардан самарали фойдаланиш белгиланди.

Сутдор эчкилар 300 кунлик лактация давридаги рацион таркибида дағал озуқалар 18 %, ширали озуқалар 40 %, омухта ем 42 %-ни ташкил қилиб, бу даврда жами озуқа сарфи 650-800,0 озуқа бирлигида сарфланади.

Демак, сутдор эчкиларни энгил типдаги биноларда қурилган мажмуада асраш ва озиклантириш технологияларини қўллаб, эчки сути ишлаб чиқариш, даврлар кесимида технологияларни таъминлаш, шунингдек саноат асосида эчки сути ишлаб чиқариш технологияларини сутдор эчкичилик билан шуғулланувчи фермер хўжаликларида жорий этиш кўзда тутилади.

REFERENCES

1. Эшматов И.Я. –Эчкичиликда зотларни такомиллаштириш Т. Ж. “Зооветеринария” № 4 2017, 29-30 б.
2. Юсупов С. – Овцы и козы Узбекистана. Ташкент 2002, С.43.
3. Юсупов С. и др. – Козоводство: состояние и перспективы развития Т. Ж. “Зооветеринария” № 8 2016, С. 30-32.
4. Bowen J. Saanengoaats. 1999, № 3, P. 23. J.Dairy Zoot.
5. Campbell L.S. Status of the dairy goat industry. An ADGA perspective. Oklahome, 1992. P. 1-9.
6. Haenlein G. F. W. Composition of goat milk and factors affecting it. Goat management University of Delaware. USA. 1997. P. 503-531.
7. Martin P. Polymorphisme genetique des lactoproteines caprines // LA1F. -1993.-P. 4.
8. Mowlen A. Goat farming London, Farming Press, 1992. P. 22-30.
9. Ruvuna. F. Lactation performancz of goats and growth rates of kids under different milking and rearing methods in Kenya Aniw product. 1998 Vol, 46. №2 P. 237-242.
10. Serradila J.J. Genetik and selection of goats. Animal production course. Zaragoza-1989, P. 45.
11. Simons E. Composition of milk of native Greek goats in the region of Metsova. J. Small Ruminant Res. 1991 vol 4 № 1,P.47-60.
12. Welde C.J. Milk yield and mammary function in goats during and after on ceaily milking. J.Dairy Res. 1990 vol. 57 № 4, P. 441-447.